

Original paper

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

© G.M. Babajanova¹✉

Аннотация

KIRISH: maqolada kichik maktab yoshining ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni va bolaning psixik rivojlanishidagi o'ziga xos jihatlar tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – kichik maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlarini aniqlash, ularning rivojlanishini o'rganish va ta'lim jarayonida individual yondashuvni shakllantirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda D.B. Elkonin, L.S. Vigotskiy, J. Piaje kabi olimlarning nazariyalari, shuningdek pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, o'quvchilarning anatomik-fiziologik va psixologik rivojlanishi bo'yicha ilmiy ma'lumotlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich maktab davri bolaning psixik va ijtimoiy rivojlanishi uchun eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda bola idrok, diqqat, xotira va tafakkur kabi jarayonlarni rivojlantiradi, ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantiradi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilar uchun o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish ta'lim samaradorligini oshirishini tasdiqlaydi.

XULOSA: boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlarini o'rganish pedagogik amaliyotda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali bolalarning shaxsiy barkamolligi va ijtimoiy moslashuviga erishish mumkin.

Kalit so'zlar: kichik maktab yoshi, psixologik xususiyatlar, motivatsiya, diqqat, xotira, tafakkur, ijtimoiy moslashuv.

Iqtibos uchun: Babajanova.G.M. Kichik maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. vol.3 №8. B.282–287.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

© Г.М. Бабажонова¹✉

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: рассматривается проблема психологических особенностей детей младшего школьного возраста и их значение для обучения и воспитания.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования – выявить психологические особенности младших школьников и определить их роль в формировании личности и успешной адаптации в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использован анализ психолого-педагогической литературы (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже и др.), а также современные данные о физиологическом и психологическом развитии детей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что младший школьный возраст является ключевым этапом психического и социального развития. В этот период формируются внимание, память, мышление, воображение, развивается речь, а также социальные навыки адаптации. Правильная организация учебного процесса с учетом этих особенностей способствует повышению эффективности обучения и воспитания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: изучение психологических особенностей детей младшего школьного возраста имеет важное значение для педагогической практики. Это позволяет направлять учебный процесс с учетом индивидуальных характеристик и формировать гармонично развитую личность.

Ключевые слова: младший школьный возраст, психологические особенности, мотивация, внимание, память, социальная адаптация, мышление.

Для цитирования: Бабажонova.Г.М. Психологические особенности детей младшего школьного возраста.// Inter education & global study.2025. vol.3 №8. С. 282–287.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN

© Gulmira.M. Babajanova¹✉

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the importance of the psychological characteristics of younger schoolchildren in education and upbringing.

AIM: the main objective of the study is to identify the psychological features of primary school children and analyze their significance in personal development and adaptation within the learning process.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on the analysis of psychological and pedagogical literature (D.B. Elkonin, L.S. Vygotsky, J. Piaget, etc.) as well as data on the anatomical, physiological, and psychological development of children.

DISCUSSION AND RESULTS: findings demonstrate that primary school age is a critical stage of psychological and social development. At this stage, attention, memory, thinking, imagination, and speech develop intensively, while social adaptation skills are also formed. Properly structured teaching that considers these features significantly enhances the effectiveness of the educational process.

CONCLUSION: investigating the psychological characteristics of children of primary school age is vital in educational psychology and pedagogical practice. It allows teachers to direct the learning process effectively, fostering the holistic development of the child and ensuring better social adaptation.

Keywords: primary school age, psychological characteristics, motivation, attention, memory, thinking, social adaptation.

For citation: Gulmira M. Babajanova. (2025) 'Psychological characteristics of primary school age children', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.282–287. (In Uzbek).

Psixologiyada - bolalar va pedagogikada asosiy o'rinlardan birini boshlang'ich maktab o'quvchilarining psixologik xususiyatlari muammosi egallaydi. Kichik maktab yoshi bolaning psixik rivojlanishida o'ta muhim davr hisoblanadi. Bu bosqichda bola o'quv faoliyatiga kirishadi, bilim olishga bo'lgan motivlari shakllanadi, ijtimoiy munosabatlari kengayadi va shaxsiy sifatleri barqarorlashib boradi. Shu bois, mazkur davrda bolaning psixologik xususiyatlarini o'rganish ta'lim-tarbiya jarayonini to'g'ri yo'naltirish, individual yondashuvni qo'llash va shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlarini bilish o'quv va tarbiya ishlarini to'g'ri qurish imkonini beradi. Shuning uchun har bir kishi bu xususiyatlarni bilishi va ularni ishda va boshlang'ich sinf bolalari bilan muloqotda hisobga olishi kerak. [4.]

Kichik maktab davri 6-7 yoshdan 9-10 yoshgacha davom etadi. Uning psixikasi bilim olishga yetadigan darajada rivojlanadi. Kichik maktab yoshidagi bolaning muhim xususiyatlaridan biri, unda o'ziga xos ehtiyoj laming mavjudligidir. Bu ehtiyojlar o'z mohiyatiga ko'ra faqat muayyan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga qaratilmay, balki o'quvchilik istagini aks ettirishdan ham iboratdir. [1.]

Kichik maktab maktab yoshi – boshlang'ich maktabning 1-4 sinflarida o'qiydigan 7-11 yoshli bolalar hisoblanib ushbu yosh chegaralari va uning psixologik xususiyatlari qabul qilingan psixologik yosh davriyligi bilan belgilanadi (D.B.Elkonin, L.S.Vigotskiy). Hozirgi vaqtda bolaning turli davrlarda aqliy rivojlanishining to'liq tasvirini beradigan yagona nazariya mavjud emas, shuning uchun boshlang'ich maktab yoshining davriyligiga ta'sir qiluvchi bir nechta nazariyalarni ko'rib chiqish mumkin. Maktabda ta'lim-tarbiya ishlarini tashkil qilishda kichik maktab yoshidagi bolalarning anatomik-fiziologik xususiyatlarini, jismoniy rivojlanish darajasini, sog'ligi va qolaversa nuqsonlarini hisobga olish o'qishning muvaffaqiyat garovidir. Boshlang'ich sinf o'quvchisi biologik jihatdan nisbatan bir tekis taraqqiy etadi, uning bo'yi va og'irligi, o'pkasining hajmi mutanosib rivojlanadi. Biroq o'quvchining suyak tizimi (ko'krak qafasi, tos, qo'l suyaklari), umurtqa pog'onasida hali tog'aysimon to'qimalar uchraydi, bu esa mazkur tizimning yetzirli darajada takomillashib bo'lmaganligidan darak beradi. Yurak muskullari ularda tez olsadi, qon tomirlarining diametri sal kattaroq bo'ladi, miyaning og'irligi boshlang'ich sinflarda 1250-1400 grammni tashkil etadi.

L.S. Vigotskiy bolaning aqliy rivojlanishini davrlashtirishni etakchi faoliyat kontseptsiyasiga asosladi. Aqliy rivojlanishning har bir bosqichida etakchi faoliyat hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bilan birga, boshqa faoliyat turlari yo'qolmaydi - ular mavjud, lekin ular parallel ravishda mavjud va aqliy rivojlanish uchun asosiylari emas.

Z. Freyd o'zining psixoanalitik nazariyasida shaxsning rivojlanishini biologik

omillarning ta'siri va erta oilaviy muloqot tajribasi bilan izohladi. Bolalar aqliy rivojlanishining 5 bosqichidan o'tadi, har bir bosqichda bolaning qiziqishlari tananing ma'lum bir qismi atrofida to'planadi. 6-12 yosh yashirin bosqichga to'g'ri keladi, bu davrda uning qarashlari, e'tiqodlari va dunyoqarashining "aniqlanishi" va mustahkamlanishi sodir bo'ladi.

Kognitiv nazariyaga (Jan Piaje) ko'ra, inson o'zining aqliy rivojlanishida 4 ta asosiy davrni boshdan kechiradi. Aqliy rivojlanishning uchinchi davri 7 yoshdan 11 yoshgacha - aniq aqliy operatsiyalar davriga to'g'ri keladi. Bolaning fikrlashi aniq real ob'ektlar bilan bog'liq muammolar bilan chegaralanadi.

Maktab ta'limining boshlanishi boshlang'ich maktab yoshining etakchi faoliyati sifatida o'yin faoliyatidan o'rganishga o'tishni anglatadi, shuning uchun maktabga kirish bolaning hayotida eng muhim o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, bu uning butun hayot tarzini, uning jamoadagi, oiladagi ijtimoiy mavqeini keskin o'zgartiradi. Asosiy, etakchi faoliyat o'rganishga aylanadi, eng muhim burch - o'rganish, bilim olishdir. Bu bolaning tashkiliylikini, intizomini va ixtiyoriy sa'y-harakatlarini talab qiladigan jiddiy ish.

Boshlang'ich maktab yoshi - bu shaxsning sezilarli darajada shakllanish yoshi.

U kattalar va tengdoshlar bilan yangi munosabatlar, guruhlarning butun tizimiga qo'shilish, yangi faoliyat turiga - o'rganishga qo'shilish bilan tavsiflanadi, bu esa o'quvchiga bir qator jiddiy talablarni qo'yadi.

Fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari. Boshlang'ich maktab yoshi asosiy aqliy jarayonlar va usullarni rivojlantirish uchun katta ahamiyatga ega: taqqoslash, muhim va muhim bo'lmagan xususiyatlarni aniqlash, umumlashtirish, tushunchalarni aniqlash, oqibatlar va sabablarni aniqlash. Psixik jarayonlarning rivojlanmaganligi bolaning o'zlashtirgan bilimlarining to'liq bo'lmasligiga, ba'zan esa shunchaki noto'g'ri bo'lishiga olib keladi. Bu o'quv jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatishi va uning samaradorligini kamaytirishi mumkin.

Yirik chet el va sobiq sovet psixologlari (J.Piaje, A.Vallon, J.Bruner, L.V.Zankov, D.B.Elkonin, P.Ya.Galperin, N.A.Menchinskaya, V.V.Davidov, A.Sh.Amonashivili, S.F.Juykov va boshqalar) tadqiqotlarining ko'rsatishicha, oqilona tashkil qilingan ta'lim jarayoni mazkur yoshdagi bolalar tafakkurini jadal sur'atlar bilan rivojlantiradi, aqliy imkoniyatlarini ertaroq ishga tushishga, ro'yobga chiqishga yordam beradi. Chunonchi, bolalar matematik, fizik, lingvistik, politexnik tushunchalarini o'zlashtiradilar, mustaqil ravishda uncha murakkab bo'lmagan masalalar, misollar tuzadilar, oddiyroq mashqlarni bajara oladilar, ijodiy va mahsuldor fikr yuritishga intiladilar.[3.]

N.A.Menchinskaya tafakkur muammosini chuqur o'rganib, uning taraqqiyot ko'rsatgichlarini quyidagi jihatlarini o'rganishda ko'radi:

- 1) bilimlarni o'zlashtirishning tezligi,
- 2) fikr yuritish jarayonining epchilligi.
- 3) tafakkurning mavhum hamda yaqqol jihatlarining o'zaro aloqasi va nihoyat,
- 4) analitik-sintetik faoliyatning turli darajalari kabilar

Idrok etishning o'ziga xos xususiyatlari. Bolalar maktabga rivojlangan idrok

jarayonlari bilan keladilar (idrokning oddiy turlari shakllanadi: hajmi, shakli, rangi). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida idrokning takomillashuvi to'xtamaydi, u boshqariladigan va maqsadli jarayonga aylanadi.

Diqqatning o'ziga xos xususiyatlari. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida beixtiyor diqqat yaxshi rivojlangan. Asta-sekin, bola diqqatni nafaqat tashqi jozibali narsalarga, balki kerakli narsalarga ham yo'naltirishni va doimiy ravishda saqlashni o'rganadi. Diqqatning rivojlanishi uning hajmining kengayishi va diqqatni turli xil harakatlar o'rtasida taqsimlash qobiliyati bilan bog'liq.

Xotiraning o'ziga xos xususiyatlari. 1-sinfda ixtiyoriy yodlashning samaradorligi ixtiyoriydan yuqori, chunki bolalarda materialni mazmunli qayta ishlash va o'z-o'zini nazorat qilishning maxsus usullari hali ishlab chiqilmagan. Ma'noli yodlash va o'z-o'zini nazorat qilish usullari shakllanar ekan, ikkinchi va uchinchi sinf o'quvchilarida ixtiyoriy xotira ixtiyoriy xotiradan ko'ra samaraliroq bo'lib chiqadi.

Kichik yoshdagi o'quvchilar xotirasining mahsuldorligi ularning topshiriqning mohiyatini tushunishlariga, yodlash va takrorlashning tegishli texnika va usullarini o'zlashtirishlariga bog'liq.

Tasavvurning xususiyatlari. Tizimli o'quv faoliyati bolalarda tasavvur kabi muhim aqliy qobiliyatni rivojlantirishga yordam beradi. Maktabning boshida tasavvurning rivojlanishi qayta yaratilgan tasvirlar tafsilotlarining kambag'alligi bilan ajralib turadi. 2-sinf oxirida, keyin esa 3-sinfda tasvirlardagi xususiyat va xususiyatlarning soni sezilarli darajada oshadi.

Nutqni rivojlantirish. Maktabdagi o'quv jarayoni kichik o'quvchining ixtiyoriy, batafsil, rejalashtirilgan nutqini shakllantirishga qaratilgan. Nutqni rivojlantirish bolaning maqsadli faoliyatiga aylanadi. Yozma nutqning rivojlanishi sodir bo'ladi - og'zaki nutqdan ko'ra murakkabroq nutq shakli (grafik belgilar-harflarni zudlik bilan dekodlashni, iboralarni puxta o'ylash, fikrlarni yanada aniqroq taqdim etishni talab qiladi).

Ta'lim sharoitida bolalar hissiyotlarining umumiy tabiati ham o'zgaradi. Boshlang'ich maktab yoshida his-tuyg'ularning namoyon bo'lishida o'zini tutish va xabardorlik kuchayadi va hissiy holatlarning barqarorligi oshadi.

Alohida-alohida, 6-8 yoshda ham o'zini namoyon qilishi mumkin bo'lgan *7 yillik inqirozni* ta'kidlash kerak. L. I. Bojovich bu inqirozni "ijtimoiy I-bolaning tug'ilish davri" deb ataydi. Bu davrda insonning ijtimoiy munosabatlar olamidagi o'rnini anglash, qadriyatlarini qayta baholash (o'yin kamroq qiymatga ega bo'ladi, ta'lim faoliyati - ko'proq), xatti-harakatlarning yangi motivlari paydo bo'ladi. Kichik maktab o'quvchisi kelajakdagi harakatning oqibatlari va munosabatlar tizimidagi o'rnini ko'proq yoki kamroq darajada baholashga qodir. Kichik maktab o'quvchisi hissiy jihatdan ochiq bo'lib, asta-sekin bolalarning o'z-o'zidan yo'qoladi va hissiy holatlarning o'zini o'zi boshqarishi kuchayadi (maktab o'quvchisi o'zini yomon his qilayotganini boshqalarga ko'rsatmaslikka harakat qiladi). Inqirozning namoyon bo'lishi jilmayish, xulq-atvor, sun'iy taranglik, injiqlik, affektiv reaksiyalar, nizolarga aylanadi. Bu barcha tashqi xususiyatlar bola inqirozdan chiqib, yangi yoshga kirganida yo'qola boshlaydi. Boshlang'ich maktab yoshi kollektivistik

munosabatlarni tarbiyalash uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bir necha yillar davomida to'g'ri tarbiyalangan holda, kichik maktab o'quvchisi o'zining keyingi rivojlanishi uchun jamoaviy faoliyatning muhim tajribasini to'playdi - guruhdagi va guruhdagi faollik. Kollektivizmning rivojlanishiga bolalarning jamoat ishlarida ishtirok etishi yordam beradi. Aynan shu erda bola jamoaviy ijtimoiy faoliyatning asosiy tajribasini oladi.

Boshlang'ich maktab yoshi - bilimlarni to'plash va o'zlashtirish davri. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining alohida taklifchanligi, ta'sirchanligi, aqliy faoliyatining takrorlashga, ichki qabul qilishga yo'naltirilganligi psixikani rivojlantirish va boyitish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi. Bu xususiyatlar, aksariyat hollarda, ularning ijobiy tomoni bo'lib, bu yoshning boshqa yosh davrlaridan alohida farqidir.

Kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik xususiyatlarini o'rganish ta'lim psixologiyasi va pedagogik amaliyotda muhim masala hisoblanadi. Ularning diqqat, xotira, tafakkur, motivatsiya va ijtimoiy-emotsional rivojlanishini o'rganish orqali o'qituvchilar ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil eta oladi. Shuningdek, bu tadqiqot natijalari bolalarning shaxs sifatida barkamol shakllanishi va jamiyatga moslashuviga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. G'oziyev.E.G'. Umumiy psixologiya –T.: Sharq, 2010. – bet 459.
2. Z. T. Nishanova Taraqqiyot psixologiyasi va differensial psixologiya /darslik/. - Toshkent: «Inovatsiya-Ziyo», 2020, 418 bet.
3. E G'oziyev. Ontogenez psixologiyasi/darslik /.Tosbkent:"NIF MSH", 2020, 288 bet
4. <https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/articles/rmsh-vv/psikhologicheskie-osobennosti-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta/>
5. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya. - M.: 1999.
6. Kondrateva S.V. Pedagogicheskaya i voznrastnaya psixoloogiya. - Grodno, 1996
7. Dilmurodova, Z. (2024, June). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING PSIXOLOGIK JARAYONLARI VA XUSUSIYATLARINI SHAKLLANISHI. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 6, pp. 66-72).
8. Olimovna, R. M. (2023). BAYNALMINAL OILALARNING IJTIMOYPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI ORGANISH IJTIMOY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. PEDAGOGS, 48(2), 49-51.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ Babajanova Gulmira Muratbayevna, mustaqil tadqiqotchi [Бабажоновна Гулмира Муратбаевна, независимый исследователь,], [Babajanova Gulmira Muratbayevna independent researcher,]